

Ferramenta da Terapia Existencial:

Exploração das Relações

Interpessoais e da Busca por

Conexão

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão é uma ferramenta da Terapia Existencial que se propõe a investigar e compreender os padrões de interação entre indivíduos, bem como a necessidade humana de estabelecer vínculos significativos e relações de intimidade.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Existencial.

Enciclopédia da Conscienciologia

Etimologia: A expressão "exploração das relações interpessoais" deriva do verbo "explorar", que significa investigar, analisar ou conhecer algo em profundidade, somado ao termo "relações interpessoais", relacionado aos vínculos e interações entre pessoas. Já a busca por conexão está associada à necessidade humana de estabelecer laços afetivos e vínculos emocionais com outros indivíduos.

Neologia: Exploração das relações interpessoais e da busca por conexão é um neologismo técnico da Terapia Existencial.

II. Fatuística

Pensenologia: A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão está relacionada ao holopensene da interassistencialidade, que envolve a colaboração mútua entre consciências visando o crescimento pessoal e a evolução coletiva.

Fatologia: A ferramenta da Terapia Existencial destinada à exploração das relações interpessoais e da busca por conexão compreende as seguintes etapas:

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Autoconsciência: Desenvolvimento da consciência sobre os próprios padrões de interação e comportamento nas relações interpessoais, identificando crenças, valores e necessidades que influenciam os vínculos estabelecidos com os outros.

Empatia: Capacidade de se colocar no lugar do outro, compreendendo suas emoções, pensamentos e experiências de vida, promovendo uma conexão empática e genuína nas relações interpessoais.

Comunicação assertiva: Desenvolvimento de habilidades de comunicação eficaz, expressando os próprios sentimentos, necessidades e limites de forma clara e respeitosa, facilitando a construção de relações saudáveis e significativas.

Estabelecimento de limites: Definição e manutenção de limites pessoais nas relações interpessoais, respeitando as próprias necessidades e protegendo-se de situações prejudiciais ou abusivas.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, a exploração das relações interpessoais e da busca por conexão pode ser auxiliada pelo desenvolvimento da parapercepção, permitindo a percepção de energias e intenções nas interações

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
sociais, favorecendo uma abordagem mais
consciente e assertiva nas relações interpessoais.

III. Detalhismo

Sinergismologia: A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão potencializa o sinergismo terapêutico entre o terapeuta e o cliente, promovendo um ambiente terapêutico seguro e acolhedor para a exploração e transformação das dinâmicas relacionais disfuncionais.

Principiologia: A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão está fundamentada no princípio da autenticidade, que preconiza a importância da sinceridade e da transparência nas relações humanas, promovendo a construção de vínculos baseados na confiança e na empatia.

Codigologia: A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão está alinhada com o código de ética da Terapia Existencial, que preconiza o respeito pela singularidade e autonomia do indivíduo, promovendo um ambiente terapêutico acolhedor e não julgador.

Enciclopédia da Conscienciologia

Tecnologia: A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão pode ser promovida por meio de diversas técnicas terapêuticas, tais como a análise transacional, a terapia de grupo, o psicodrama e a terapia centrada no cliente, que visam explorar e compreender os padrões de interação humana e promover a construção de relações saudáveis e significativas.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta especializado em exploração das relações interpessoais; cliente em busca de compreensão e desenvolvimento nas relações interpessoais.

Masculinologia: O terapeuta facilitador da exploração das relações interpessoais; o cliente em processo de autoconhecimento e transformação nas relações interpessoais.

Femininologia: A terapeuta dedicada à compreensão das dinâmicas relacionais; a cliente em busca de conexão e significado nas relações interpessoais.

Hominologia: O Homo sapiens interrelacionans; o Homo sapiens empathicus.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

V. Argumentologia

Exemplologia: A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão é evidenciada quando o indivíduo se dedica a compreender e aprofundar suas relações com os outros, buscando conexões autênticas e significativas baseadas na empatia, na honestidade e no respeito mútuo.

Culturologia: A Cultura da Exploração das Relações Interpessoais valoriza a importância da comunicação autêntica e da empatia nas relações humanas, promovendo o cultivo de vínculos saudáveis e significativos como fundamentos essenciais para o bem-estar e a felicidade pessoal.

VI. Acabativa

A exploração das relações interpessoais e da busca por conexão é uma ferramenta essencial na Terapia Existencial, que visa promover o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal e a construção de relações saudáveis e significativas, contribuindo para o crescimento e a evolução do indivíduo em sua jornada de autodescoberta e transformação.